

HUQUQ-TARTIBOT IDORALARI XODIMLARIDA STRESSGA BARDOSHLILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOIK XUSUSIYATLARI

Xojayev Hurmatbek Axmed o'g'li

Xiva shahar IIB ekspert-kriminalistika guruhi katta eksperti mayor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17111103>

Annotatsiya. Mazkur tezisda huquq-tartibot idoralari xodimlarida stressga bardoshlilikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Kasbiy faoliyat jarayonida uchraydigan yuqori xavf, keskin vaziyatlar, jismoniy va emotsional bosim xodimlarning ruhiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois stressga bardoshlilik — professional samaradorlikni ta'minlovchi va shaxsiy barqarorlikni mustahkamlovchi muhim psixologik sifat hisoblanadi. Tezisda stressning manbalari, huquq-tartibot xodimlarida uchraydigan psixologik zo'riqish omillari, shuningdek, stressga bardoshlilikni rivojlantirish mexanizmlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: stress, stressga bardoshlilik, huquq-tartibot idoralari, psixologik xususiyatlar, professional tayyorgarlik, emotsional boshqaruv, motivatsiya, ruhiy barqarorlik.

Kirish.

Huquq-tartibot idoralari xodimlari o'z xizmat faoliyati davomida doimiy ravishda yuqori darajadagi stress va ruhiy zo'riqishlar bilan to'qnash keladilar. Bu holat ularning jismoniy va ruhiy salomatligiga, ish samaradorligiga va shaxsiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, ushbu toifadagi xodimlarda stressga bardoshlilikni rivojlantirish, ularning psixologik chidamliligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi.

Huquq-tartibot idoralari xodimlari faoliyati davomida uchraydigan stress omillari turlicha bo'lib ular quyidagi xolatlarda namoyon bo'lishi mumkin:

Real xavf-xatarlar: Jinoyatchilikka qarshi kurash jarayonlarida, jinoiy hodisalarga guvoh bo'lish yoki ularda bevosita ishtirok etish jarayonlari.

Ijtimoiy bosim: Jamiyat va rahbarlar tomonidan kutiladigan yuqori talablar, xato qilishga bo'lgan toqatsizliklar.

Ish yuklamasi: Uzoq muddatli ish soatlari, smenali ish tartibi, uyqu buzilishlari natijasida o'ziga va oilasiga vaqt ajrata olmaslik.

Emotsional zo'riqish: Og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlarning jabrlanuvchilari bilan ishlash, inson fojialariga duch kelish.

Axborot yuklamasi: Katta hajmdagi ma'lumotlarni qabul qilish uni qayta ishlash, tezkor va aniq qaror qabul qilish zarurati.

Muloqotdagi qiyinchiliklar: Agressiv shaxslar yoki jinoyatchilar bilan muomala qilish, ziddiyatli vaziyatlarga yechim topishda muaommalarni o'zinkidek qabul qilish va undan chiqish choralarini izlash.

Ushbu yuqorida sanab o'tilgan omillar xuquqni muxofaza qiluvchi organ xodimlarida professional deformatsiya, emotsional kuyish sindromi, posttravmatik stress buzilishi (PTSB) kabi holatlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida, ularning xizmat vazifalarini bajarish sifatiga ish salmog'iga, jamiyatga xizmat qilish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Stressga bardoshlilikni rivojlantirishning psixologik yondashuvlari.

Huquq-tartibot idoralari xodimlarida stressga bardoshlilikni rivojlantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda quyidagi psixologik xususiyatlar va usullar muhim ahamiyat kasb etadi:

Kognitiv qayta tuzish: Xodimlarga stress keltirib chiqaruvchi vaziyatlarni to'g'ri idrok etish, salbiy fikrlash qoliplarini aniqlash va ularni ijobiy, realroq fikrlar bilan almashtirishni o'rgatish. Masalan, "Men buni eplay olmayman" o'rniga "Men qo'limdan kelgancha harakat qilaman va men buni uddalayman" deb o'ylash.

Emotsional tartibga solish: Stress vaqtida paydo bo'ladigan kuchli salbiy hissiyotlarni (qo'rquv, g'azab, umidsizlik) samarali boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish. Bunga nafas olish mashqlari, meditatsiya, yugurish yoki boshqa jismoniy faoliyat sport bilan shug'ullanish orqali erishish mumkin.

Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash: Hamkasblar, rahbariyat va oila a'zolari tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash stressning salbiy ta'sirini kamaytirishda muhim ro'l o'ynaydi va sezilarli darajada ishchanlik faoliyatini oshiradi. Mashhur psixologlar va sport trenerlari maslahatlarini taqdim etish orqali stress jarayonlaridan qanday chiqib ketish borasida tushuntirish ishlarini olib borish mumkin.

Muammolarni hal qilish ko'nikmalari: Xodimlarda stress manbai bo'lgan muammolarni aniqlash, ularga yechim topish, ishdagi muammolar va hayotdagi qiyinchiliklarga moslashish qobiliyatini oshirish. Bu ko'nikmalar rejali yondashuv, qaror qabul qilish va muqobil yechimlarni ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi.

O'z-o'zini parvarish qilish va sog'lom turmush tarzi: Bu o'z o'zidan ko'rinib turibdiki yetarlicha uyqu, muntazam va sevimli jismoniy mashg'ulotlarlar, sog'lom ovqatlanish va dam olish stressga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega. Xodimlarga bunday odatlarni shakllantirishda vaqt tomonlama yordam berish kerak.

Maqsad qo'yish va bu jarayonni ma'noni his etish: Hayotda aniq maqsadlarga ega bo'lish va o'z ishida aynan xizmat vazifasini bajarish bilan davlatning tegishli va masul xodimi ekanligini va xizmat vazifalarini bajarishi jamiyatga foydalilik darajasini his etish xodimlarning ruhiy barqarorligini oshiradi. O'z xizmatlarining jamiyat uchun muhimligini anglash stressga nisbatan chidamlilikni oshirishga yordam beradi.

Moslashuvchanlik: Qiyin vaziyatlardan keyin tezda tiklanish, ulardan saboq olish va kelajakda kuchliroq bo'lish qobiliyatini rivojlantirish. Bu nafaqat stressni yengish, balki undan keyin rivojlanish imkoniyatini ham anglatadi bundan tashqari ichki motivatsiya va o'zini nazorat qilish qobiliyatini xam oshirib borish zarur.

Xozirgi zamonaviy jamiyatda huquq-tartibot idoralari xodimlarining mehnat va ish faoliyatidagi yuqori darajali psixologik zo'riqish, real xavf-xatar, ziddiyatlar va stressli vaziyatlarga to'laligini ayni damdagi har zabhada uchratishimiz mumkin ayniqsa oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda va boshqa ommoviy axborot vositalari xodimlari xam aynan shu mavzuda ko'plab gapirishmoqda va xolatlarni ochiq oydin yoritib berishmoqda.

Albatta xozirgi kunda mamlakatimizda fuqarolarimizni konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ta'minlash davlat nazoratida bo'lib, ushbu jarayondan ayrim qo'shtirnoq ichidagi shaxslar so'z erkinligi, xar kim o'z fikrini bildirish huquqidan no'tog'ri foydalanishi natijasida, xar qanday ma'lumotlarni ataylab no'tog'ri bo'rttirib ko'rsatish xolatlari ko'plab uchramoqda bunday vaziyatni xar qadamda uchratish mumkin.

Shunday muhitda ishlash natijasida xodimlarda o'zlarini boshqa turdagi kasbda ishlab tinch va xavf-xatarsiz xayot kechirayotgan kasb vakillarini ko'rib, yokida ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlar blok yurituvchlar o'z xayotini eng zo'r jarayonlarini va baxtli joylarini tasvirga olib ijtimoiy tarmoqlardagi po'stlariga qo'yishlari natijasida ularga xavas bilan qarash va ularni

o`rnida bo`lib qolish istagi paydo bo`ladi albatta bu inson psixologiyasida mavjud xolat yani inson xamisha o`zini kim bilandir solishtiradi “xozirgi kunda mutaxassislarni takidlashlaricha ijtimoiy tarmoqlar nafaqat yoshlarni bakli xar qanday yoshdagi shaxslarni o`ziga bo`lgan ishonchi pasayishi va o`z tanasidan qoniqmaslik jarayoni kelib chiqar ekan” natijada nafaqat oddiy kasb egalari balki maxsus xizmatlar va huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari ruhiy, jismoniy charchoq, motivatsiyaning pasayishi, agressiya va depressiv holatlar kuzatiladi, bu esa o`z navbatida ishchanlik xolatlarini pasayishiga olib keladi.

Shu sababli, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari o`rtasida kasbiy samaradorlikni saqlash va shaxsiy barqarorlikni ta`minlash uchun stressga bardoshlilikni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Stress va bardoshlilik tushunchalari-Stress (H.Selye nazariyasiga ko`ra) organizmning tashqi va ichki omillarga moslashuv va unga javob reaksiyasidir. Kasbiy stress – bu ish bilan bog`liq bo`lgan zo`riqish holatidir. Bardoshlilik esa – psixologik muvozanatni saqlash va stressli holatlardan keyin tez tiklanish,o`zini qo`lga olish qobiliyatidir.

Huquq-tartibot idoralari xodimlarida stressga bardoshlilikni rivojlantirish professional psixologlar, psixoterapevtlar va mutaxassislarning doimiy e`tiborini talab etadi. Ular uchun maxsus treninglar, seminarlar va individual maslahatlar tashkil etish, yuqorida keltirilgan psixologik xususiyatlarni hisobga olgan holda, tizimli yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim. Bu chora-tadbirlar nafaqat xodimlarning shaxsiy farovonligini, balki butun huquq-tartibot tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xozirgi XXI asr turli xildagi texnologiyalar rivojlangan zamoni bo`lganligi xamda ijtimoiy tarmoqlar bizning kundalik foydalanadigan ehtiyojimizga aylanib qolganligi uchun inson real xayotdan tashqari o`zi tomonidan yaratiladigan ijtimoiy xayotda yashay olish imkoniyati xam paydo bo`lgan, shundan kelib chiqib, inson real xayotda umidsizlikka uchragan vaqtida ijtimoiy xayotga ya`ni ijtimoiy tarmoqlarga kirib o`zini ovitishi mumkin, shu kabi huquq-tartibot idoralarida xizmat qilayotgan xodimlarimiz xam albatta bundan mustasno emas, yolg`izlik, xech kimsizlik, yordamsizlik, umidsizlik va boshqa xolatlarni oldini olishda ushbu itmoiy tarmoqlar yordam bergan vaqtida, boshqa tomondan ijtimoiy tarmoqdagi shaxslar bilan o`zini solishtish va u yerdagi noreal xayotni o`zini xayoti bilan solishtirish jarayoni xam bo`lib o`tadi.

Huquq-tartibot idoralarida xizmat qilayotgan xodimlarning psixologik barqarorligini ta`minlash uchun stressga bardoshlilikni rivojlantirish zarur. Tadqiqotlar shuni ko`rsatdiki, bardoshlilik individual va ijtimoiy omillar bilan bevosita bog`liq. Mazkur maqolada keltirilgan nazariy va empirik xulosalar asosida psixoprofilaktika choralari ishlab chiqilishi mumkin.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). *Depression and Anxiety*, 18(2), 76–82.
2. Selye, H. (1976). *The Stress of Life*. McGraw-Hill.
3. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
4. Karimova, Z. I. (2019). Kasbiy stress va psixologik bardoshlilik muammolari. O`zbekistan

Psixologiyasi Jurnal, 2(1), 45–50.

5. O‘razbayeva, D. (2022). Xodimlarning psixologik barqarorligi va uni oshirish yo‘llari. Psixologik Tadqiqotlar, 4(3), 27–33.

6. Inamov, A. (2024). Ichki ishlar xodimlarining kasbiy adaptatsiyasini shakllantirishning psixoloik xususiyatlari. Psixologik Tadqiqotlar, 4(3), 27–33.

